

INKLYUZIV MUHITDA NOGIRONLIGI BO'LGAN BOLALARNING HUQUQLARI VA ULARNI JAMIYATDA QO'LLAB-QUVVATLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Umaralieva Muxayyo Abdugaparovna

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, k.i.x. Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bo'limi boshlig'i, loyiha ijrochisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17174868>

***Annotatsiya.** Maqolada umumta'lim muassasalarida nogironligi bo'lgan bolalarning huquqlari va ularni jamiyatda qo'llab-quvvatlashning huquqiy, ijtimoiy va pedagogik jihatlari muhokama qilinadi. Shuningdek, o'qituvchilar va ota-onalarning inklyuziv ta'lim jarayonidagi roli, ularni psixologik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati hamda oilalar bilan ishlashda mahalla mutasaddilarining o'rni haqida batafsil ma'lumot beradi.*

***Kalit so'zlar.** Inklyuziv ta'lim, ijtimoiy himoya, ota-ona, pedagog, qonun qarorlar, oila va ta'lim tizimi*

В статье рассматриваются правовые, социальные и педагогические аспекты прав детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях и их поддержки в обществе. В нем также подробно рассказывается о роли учителей и родителей в процессе инклюзивного образования, о важности их психологической поддержки, а также о роли местных чиновников в работе с семьями.

***Ключевые слова.** Инклюзивное образование, социальная защита, родитель, педагог, законодательные решения, система образования*

The article discusses the rights of children with disabilities in general educational institutions and the legal, social and pedagogical aspects of their support in society. It also details the role of teachers and parents in the process of inclusive education, the importance of their psychological support and the role of neighborhood officials in working with families.

***Key words.** Inclusive education, social protection, parent, educator, law decisions, family and education system*

O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq, nogironligi bo'lgan shaxslarga boshqa fuqarolar bilan teng imkoniyatlarni ta'minlash zarur.

Har bir imqoniyati cheklangan o'quvchi jamiyatning alohida e'tibori va yordamiga muhtoj bo'lib, davlatimiz alohida ehtiyojga ega bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi, bunday farzandlarni parvarishlayotgan oilalarga moddiy, maslahatga oid va boshqacha tarzda yordam beradi.

Mamlakatimizda imqoniyati cheklangan bolalar huquqlarini ta'minlash 200 dan ortiq huquqiy-me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solingan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, 2020-yil 15-oktyabrda "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. 2021 yilda Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya (Nyuu-York, 2006 yil 13 dekabr) ratifikatsiya qilindi.

Bugungi kunda respublikamizda 760 ming nafardan ziyod nogironligi bo'lgan shaxs, shu jumladan, 100 mingdan ortiq 16 yoshgacha nogironligi bo'lgan bolalar istiqomat qiladi. Ular ijtimoiy himoya, qo'llab-quvvatlash va tibbiy-ijtimoiy rehabilitatsiya choralari bilan qamrab olingan.

O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonunining 3-bobidagi moddalarda ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar huquqlarining qo‘shimcha kafolatlari belgilangan.

Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlarini jamiyat hayotining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy sohalarida himoya qilish asosida qanday vaziyat bo‘lishidan qat’iy nazar, insonni, shu jumladan, nogironligi borligi tufayli kamsitmaslik printsipli yotadi. Bu borada nafaqat davlat tuzilmalari, balki fuqarolik jamiyati institutlari ham faollik ko‘rsatayotgani juda muhim bo‘lib, mahalla mutasaddilari zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi.

Shu bilan birgalikda, bugungi kunda nogironligi bo‘lgan bolalarning ta’lim muassasalarga jalb qilinishlari va ularga inklyuziv muhit yaratish zaruriyati mavjud.

Ko‘plab tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning ijodiy imkoniyatlari keng ko‘lamlidir. Ularning iqtidori muhim madaniy ahamiyatga ega.

Shuningdek, tadqiqotlar va amaliyotdan ma’lumki, o‘quvchining uyg‘un rivojlanishi va jamiyatda muvaffaqiyatli moslashuvi bolalar salomatligiga yaxshi ta’sir ko‘rsatadi. Bunday o‘quvchilar bilan ishlash va rivojlantirish jarayoni ham murakkab bo‘lib, jiddiy pedagogik va tibbiy vazifa hisoblanadi.

Shuning uchun har qanday murakkab hayotiy muammo yoki vaziyatni muvaffaqiyatli hal etish uchun, umumiy o‘rta ta’lim muassasasi o‘qituvchisi ushbu jarayonning o‘ziga xos xususiyatlari va bosqichlarini yaxshi tushunishi kerakdir.

Boshqacha qilib aytganda, o‘qituvchining inklyuziv muhitdagi bu kabi qiyinchiliklarni samarali va qat’iyat bilan yengishga imkon beradigan psixologik tavsiyalardan xabardor bo‘lishi, muayyan bilim, ko‘nikma va malakalarga, inklyuziv kompetentlikka ega bo‘lishlari zarur.

Bunday holatda, umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘qituvchilarining asosiy vazifasi bu jarayonda sabr-toqat qilish, chidash kerak bo‘lgan davr ekanligini, vaziyatga xotirjamlik bilan munosabatda bo‘lish, muammoni hal qilishga aql bilan, vazminlik bilan, konstruktiv yondashish zarurligini tushuntira bilishlari lozim.

Bu o‘rinda o‘qituvchilarimiz ota-onalar bilan keng hamqorlik ishlarini amalga oshirishlari talab etiladi. Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, bunday oilalardagi ayrim erkaklar hamma “yuk”ni oiladagi ayolga qoldirib, oiladan chiqib ketish holatlari ham ko‘p. Biroq, bunday qiyinchiliklarga sabr bilan munosabat bildirib, ro‘zg‘or, qiyinchilik “yuki”ni ayoli bilan birga tortib kelayotgan oila boshliqlari ham ko‘pchilikni tashkil etadi.

Qarindosh-urug‘lar, do‘stlar va qo‘ni-qo‘shnilar, mahalla-kuyning e’tiborsizligi yoki sovuqqonligi ota-onalarning ruhiy holatini yanada murakkablashtiradi.

Inklyuziv kompetentligi rivojlangan o‘qituvchilarimiz bunday oilalar bilan o‘ta ehtiyotkorlikni saqlagan holda munosabatda bo‘lishlari, doimiy tarzda ularni qo‘llab-quvvatlashlari va zarur maslahatlarni berib borishlari muhim ahamiyatga ega. Bu o‘z navbatida ota-onalardagi ruhiy tushkunlikni bartaraf etishda muhim omil bo‘ladi. Oilani, ota-onalarni qo‘llab-quvvatlash, ularga zarur tavsiyalar (psixologik maslahatlar) berish uchun mahalla mutasaddilari oila inqirozi sabablari, o‘ziga xos xususiyatlari va oilaning imkoniyatlarini bilishi zarur. Shuningdek, ular bu borada psixologik bilimlarga ham ega bo‘lishlari, psixologik jihatdan qo‘llab-quvvatlash jarayoni nimadan iborat bo‘lishini bilishlari zarur.

Maktab bunday oilalardagi muammolarni hal qilishga ko‘maklashishi, oilani ijtimoiy-huquqiy, psixologik qo‘llab-quvvatlash, muammoli (murakkab) vaziyatdan chiqarish yo‘llari, noxush holatlarning oldini olish bo‘yicha maqsadli harakatlarni amalga oshirishi, oila a’zolari bilan profilaktik ishlarni tizimli olib borishlari kerak.

Ijtimoiy va ma'naviy ko'makka muhtoj har bir oila doimiy e'tiborda va nazoratda bo'ladi, ular bilan individual tartibda maqsadli va tizimli (amaliy) ish olib boriladi. Barcha amaliy ishlar oiladagi muammolarni hal etish va muhitni sog'lomlashtirish, oilada o'zaro munosabatlarni yaxshilash, oila a'zolarining oiladagi o'rni va mas'uliyatini anglatish, nogironligi bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Nogironligi bo'lgan farzandi bor ota-onalar bunday oilalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhit mahalla mutasaddilarining diqqat e'tiborida ekanini, mahalla faollarining yagona maqsad yo'lida hamjihatlikda faoliyat olib borayotganini, oilalarda ma'naviy muhit barqaror bo'lishidan, mahalla ahlining farovon hayot kechirishi, tinchligi, xotirjamligidan manfaatdorligini, bu borada ularning sa'y-harakatlari, mehri va e'tiborini his etishi zarur.

Oilalar bilan ishlash natijalarini fuqarolar yig'ini Kengashida har haftada kengash a'zolari, shuningdek, tegishliligi bo'yicha jamoatchilik tuzilmalari raislari ishtirokida muhokama qilish va zarur chora-tadbirlarni belgilab borish yaxshi natija beradi.

Muammoli oilalar va ularning a'zolari bilan rejali, manzilli, individual (yakka) tartibdagi maqsadli harakatlar, ishni manzilli tashkil etish talab etiladi. Har bir oilaning, shu jumladan, ota-onalar, nogironligi bo'lgan bolalarning muammosi va o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqib, muammolarni hal qilish, oilani va xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida reja asosida tizimli ish olib borish zarur.

Muammoli oilalar ijtimoiy-ma'naviy muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi holatlarni barvaqt aniqlash, bartaraf etish va oldini olish – faoliyat samaradorligiga erishishning eng to'g'ri yo'lidir.

Albatta, ushbu umumiy tavsiyalar mamlakatimizda amalga oshirilayotgan deinstitutionalizatsiya jarayonida muhim o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. [Development of professional skills and competencies of teachers](#) Turgunov, S. T., Daniyarov, B. K., Umaraliev, M. A., Shodmonova, S. S., Turgunova, S. M., & Tojiboeva, H. M. (2012). Development of professional skills and competencies of teachers. Tashkent" Sano-standart". Tashkent.–2012.
2. [Pedagogical conditions of forming professional competence of teachers](#)
3. Umaraliev, M. (2017). Pedagogical conditions of forming professional competence of teachers. Eastern European Scientific (ISSN 2199-7977). Journal.–Dusseldorf-Germany.
4. [The Development of Professional Competencies of Teachers on the Basis of an Innovative Approach](#) Turgunov, S., & Umaraliev, M. (2016). The Development of Professional Competencies of Teachers on the Basis of an Innovative Approach. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, (2), 119-125.
5. [THE ROLE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF GENERAL SECONDARY PUPILS IN COLLABORATIVE PEDAGOGY](#)
6. ABDUGAPPAROVNA, U. M. (2019). THE ROLE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF GENERAL SECONDARY PUPILS IN COLLABORATIVE PEDAGOGY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(5).
7. Pedagogical Conditions of Forming Professional Competence of Teachers Based on Innovative Approach